

DOI:

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ

Шевченко А. Т., студентка

*науковий керівник – канд. філос. наук, доц. Парафійник Н. І.
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Сучасність потребує від бібліотек нових підходів до формування фондів та надання інформації користувачам. Головним завданням бібліотек є забезпечення оперативного та якісного бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Це залежить від стану впровадження в бібліотеках сучасних інформаційних технологій, спрямованих на забезпечення безперешкодного доступу читачів до інформації. Для досягнення цієї мети вся увага приділяється новому напрямку діяльності бібліотек – створенню електронних інформаційних ресурсів.

У бібліотечній діяльності використовують такі види електронних інформаційних ресурсів: електронні бібліотеки, бази даних, інформація про заходи (виставки, конференції, семінари). Одним із основних видів електронних інформаційних ресурсів є саме електронні бібліотеки – інформаційні системи, що забезпечують формування, зберігання та ефективне використання різноманітних колекцій цифрових ресурсів і надають доступ до них у зручному для споживача вигляді через мережу Інтернет.

Сучасні бібліотеки стали виробниками власних електронних інформаційних ресурсів. Завдяки опрацюванню масивів бібліографічної, реферативної та аналітичної інформації, бібліотеки створюють власні електронні інформаційні продукти: електронні каталоги, бібліографічні та реферативні бази даних, електронні бібліотеки.

Перехід бібліотечних установ відповідно до сучасних суспільних запитів на інформаційне забезпечення приводить до того, що бібліотеки мають можливість задовольнити необхідними інформаційними ресурсами всі категорії користувачів. Це відбувається при дотримуванні певних умов: впровадження електронних інформаційних технологій у сучасну бібліотечну діяльність; активне залучення бібліотек у мережу сучасних соціальних інформаційних комунікацій; нових принципів формування бібліотечних електронних ресурсів; впровадження дистанційних методів роботи, як найбільш перспективного напрямку розвитку бібліотечних установ у майбутньому; урізноманітнення, удосконалення активних форм інформаційно-аналітичного обслуговування всіх категорій користувачів; проведення роботи з оцифрування фондів бібліотек.

Важливим питанням технології комплектування бібліотечних електронних інформаційних ресурсів є відсутність нормативно-правового забезпечення. Це спричиняє проблему того, що бібліотеки не можуть вирішити проблеми формування електронних інформаційних ресурсів без допомоги державної політики в галузі культури. Вирішення правового питання було б можливим завдяки законодавчому зобов'язанню видавництва та видавничих організацій України передавати до провідних бібліотек електронні версії друкованих видань з метою формування на їх основі національних депозитаріїв.

Отже, упровадження електронних інформаційних технологій у бібліотечну сферу стає дає перевагу на користь бібліотек у питанні про їх значення для сучасного суспільства в умовах розвитку інформаційних інтернет-послуг. Останнім часом в ресурсах бібліотек з'явилося багато високоякісної інформації, що значною мірою знижує критичне ставлення до неї й потребує серйозної організації його використання.